

УДК 551.583

Влияние глобального потепления климата на испаряемость на Урале

В. И. Путятин, научный сотрудник

Н. В. Глаз, кандидат с.-х. наук

Д. Ю. Нохрин, кандидат биол. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Аннотация. Приводятся результаты климатических исследований по 14 метеостанциям Уральского региона. Методом динамического моделирования дана оценка изменению относительной влажности воздуха и показателя испаряемости (за период 1966-2020 гг.). Рассчитаны климатические показатели увлажненности территорий Уральского региона. Четыре зоны Челябинской области (Бреды, Троицк, Челябинск, Верхнеуральск), три – Курганской (Макушино, Курган, Шадринск) и три – Свердловской области (Екатеринбург, Верхотурье и Красноуфимск) попали в категорию очень сухих территорий (дефицит осадков по отношению к испаряемости за вегетацию превышает 150 мм). Две зоны (Ивдель) находятся в категории умеренно-сухих, две (Туринск и Верхнее Дуброво) – в категории умеренно-влажных, а одна (Златоуст) – в категории преимущественно-влажных территорий.

Ключевые слова: изменение климата, испаряемость, тренд.

The influence of global warming on evaporation in the Urals

V. I. Putyatin, Researcher

N. V. Glaz, candidate of agricultural sciences

D. Yu. Nokhrin, candidate of biological sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. The results of climatic studies on 14 meteorological stations of the Ural region are presented. The method of dynamic modeling is used to assess the change in the relative humidity of the air and the evaporation rate (for the period

1966-2020). The climatic indicators of moisture content of the territories of the Ural region are calculated. Four zones of the Chelyabinsk region (Bredy, Troitsk, Chelyabinsk, Verkhneuralsk), three - Kurgan (Makushino, Kurgan, Shadrinsk) and three - Sverdlovsk region (Yekaterinburg, Verkhoturys and Krasnoufimsk) fell into the category of very dry territories (precipitation deficit in relation to evaporation for vegetation exceeds 150 mm). Two zones (Ivdel) are in the category of moderately dry, two (Turinsk and Verkhnee Dubrovo) are in the category of moderately wet, and one (Zlatoust) is in the category of predominantly wet territories.

Keywords: climate change, volatility, trend.

Введение. Климатические исследования – актуальное направление аграрной науки, поскольку глобальное потепление климата оказывает непосредственное влияние на сельскохозяйственное производство [1-5], а от решения этой проблемы зависит само существование человеческой цивилизации [6]. Важной частью таких исследований является выявление закономерностей в изменениях локального климата и разработка упреждающих мер, направленные на снижение ущерба от потепления и эффективное использование положительных сторон этого процесса [7]. Общим недостатком климатических исследований на Урале является то, что они до настоящего времени не учитывали изменение относительной влажности воздуха, а сосредотачивались в основном на таких показателях, как температура воздуха и сумма осадков [8-11].

Относительная влажность воздуха формируется под влиянием температуры воздуха (связанной с радиационным режимом), суммы осадков, общей и местной циркуляции атмосферы, облачности и ветра [12]. Поэтому её изменение может оказать существенное влияние на продукционный процесс культур. Чем ниже влажность воздуха, тем выше испаряемость воды с поверхности водоемов, почвы и растений. Испарение воды с поверхности растений в свою очередь играет большую роль в жизнедеятельности возделываемых культур. Во-первых, испарение с поверхности растения понижает его температуру и является верхним насосом, обеспечивающим работу корневой системы. Во-вторых, вода, поднимаемая из почвы корнями, представляет собой раствор различных минеральных солей, который служит для питания и роста растения.

В-третьих, от испаряемости через интенсивность процесса транспирации, определяющегося водоудерживающей способностью тканей зависит водный обмен ткани и, соответственно, все жизненные процессы в растении, в том числе свойство переносить неблагоприятные условия внешней среды [13].

Целью исследований являлся анализ изменения показателя испаряемости на территории Челябинской области за период 1966-2020 гг.

Материал и методы. Объект исследований – данные по метеостанции г. Челябинск и временные ряды Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – мирового центра данных (для остальных пунктов) [14]. Испаряемость рассчитывается по формуле Н.Н. Иванова [13]:

$$E = 0,0018 \times (t + 25)^2 \times (100 - a), \text{ где}$$

E – испаряемость, мм;

t – температура воздуха;

a – относительная влажность воздуха.

В данной статье под испаряемостью мы понимаем условную величину, характеризующую максимально возможное испарение при метеорологических условиях местности, если бы запас влаги был неограничен. Испаряемость выражается в миллиметрах слоя испарившейся воды и отличается от фактического испарения, которое ограничивается содержанием воды в почве. Например, в пустыне испаряемость может превышать 2000 мм в год, тогда как фактическое испарение близко к нулю.

Обработка данных и нахождение закономерностей в динамике отдельных показателей проводились в программе Excel с использованием методов динамического моделирования [15]. Для оценки статистической значимости изменения показателей от начального значения Y_0 до конечного Y_t использовали точный рандомизационный (Exact permutation) вариант критерия Уилкоксона для разностей пар; при этом значимыми считали различия при $P \leq 0,05$. Интерполяцию пространственных данных проводили методом ординарного

кригинга. Расчёты и графически построения выполнены в пакетах PAST (version 4.03 [16]) и 3DField (version 4.5.2.0 [17]).

Результаты и их обсуждение. Несмотря на то, что в формулу испаряемости непосредственно входят только два климатических элемента – температура и относительная влажность воздуха, каждый из них является в свою очередь комплексным, отражающим многие частные элементы климата. Так, температура воздуха, как уже было сказано выше, зависит от радиационного баланса, циркуляции атмосферы, от количества испаряющейся с почвы и растительного покрова влаги, от облачности и т.д. Относительная влажность воздуха в свою очередь отражает влияние температуры воздуха, связанной с радиационным режимом, осадков (поскольку они изменяют относительную влажность), общей и местной циркуляции атмосферы, облачности и ветра [13].

С сельскохозяйственной точки зрения испаряемость необходимо, прежде всего, рассматривать как относительный показатель транспирации растений в природных условиях. То есть с увеличением испаряемости или иссушающей способности воздуха возрастает транспирация у растения и наоборот.

Высокие значения испаряемости в зимне-весенние периоды постоянны на Дальнем Востоке, в горах Средней Азии и Нижнем Поволжье. Для этих регионов предлагается следующая шкала оценки испаряемости и состояния растений: если средняя испаряемость в зимние месяцы более 35 мм, то неустойчивые и среднеустойчивые сорта смородины, малины, молодые посадки яблони, вишни подвергаются сильному зимнему иссушению. При показателе ниже 25 мм в месяц насаждения перезимовывают без повреждения; при значении испаряемости в пределах от 25 до 35 мм растения, в зависимости от сорта, имеют слабые повреждения [18].

Наши исследования методом динамического моделирования показали, что среднегодовая относительная влажность в Верхотурье за анализируемый период увеличилась на 1,8 %, Верхнеуральске – на 1,7 %, в Туринске – на 1,5 %, Красноуфимске – на 0,9 %. Практически не изменился этот показатель в Шадринске (-0,1 %) и Ивделе (-0,4 %). Тогда как в Екатеринбурге средняя за

год влажность воздуха уменьшилась на 1,1 %, в Кургане – на 2,0 %, в Троице – на 2,6 %, в Челябинске – на 2,9 %, в Верхнем Дуброво и Златоусте – на 3,3 %, в Макушино – на 4,2 %, а в Бредах – на 4,4 % (таблица 1). В целом по всем 14 метеостанциям с 1966 по 2019 гг. среднегодовая относительная влажность на Урале статистически значимо уменьшилась (в среднем на 1,3 %). Описанные изменения наглядно представлены на рисунке 1. Из него видно, что помимо общего снижения влажности, особенно в южной зоне, существенно повысился контраст распределения влаги с появлением зоны высокой влажности в северо-восточной части рассматриваемой территории. Сходная картина наблюдалась и по влажности за период вегетации, однако данные различия были менее выражены и не были статистически значимыми.

Таблица 1 – **Изменение относительной влажности воздуха на Урале за период 1966-2019 гг. (%)**

Метеостанция	Среднегодовая относительная влажность воздуха, %			Относительная влажность воздуха за вегетацию (май-сентябрь), %		
	Y_0	Y_t	Тренд	Y_0	Y_t	Тренд
Ивдель	73,4	73,0	-0,4	66,5	65,8	-0,7
Верхотурье	72,6	74,4	1,8	70,1	72,4	2,3
Туринск	74,7	76,3	1,5	71,0	75,2	4,2
Екатеринбург	70,8	69,7	-1,1	67,2	65,2	-2,0
Верхнее Дуброво	74,5	71,2	-3,3	71,6	69,0	-2,6
Красноуфимск	74,7	75,6	0,9	71,0	72,7	1,7
Шадринск	71,9	71,8	-0,1	66,9	67,6	0,7
Курган	73,6	71,6	-2,0	68,2	64,8	-3,4
Златоуст	77,9	74,6	-3,3	73,8	72,1	-1,7
Челябинск	72,1	69,2	-2,9	58,7	53,2	-5,5
Макушино	75,2	71,0	-4,2	68,3	64,4	-3,9
Троицк	71,0	68,4	-2,6	62,6	60,3	-2,3
Верхнеуральск	70,8	72,5	1,7	64,6	68,7	4,1
Бреды	71,5	67,1	-4,4	61,0	56,6	-4,4
Среднее значение	73,2	71,9	-1,3	67,3	66,3	-1,0
Значимость различий	W=84,0; P=0,049			W=70,5; P=0,274		

Примечание. Челябинск – за период 1966-2020 гг., Верхнеуральск – за 1971-2019 гг.

Хочется отметить, что в северной лесостепи Челябинской области в период вегетации (по данным метеостанции г. Челябинск) отмечается самая низкая на Урале относительная влажность воздуха – 56,0 % в среднем за 1966-2020 гг.

Рис. 1. Изменение среднегодовой относительной влажности воздуха с 1966 г. (а) к 2019 г. (б)

Расчет показателя испаряемости показал, что иссушающая способность воздуха в большинстве метеорологических пунктов Уральского региона увеличивается. В наибольшей степени годовая испаряемость увеличилась в Челябинске на (183 мм) и Бредах (на 175 мм). Больше, чем на 100 мм выросла суммарная испаряемость в Кургане и Екатеринбурге. Далее в порядке убывания следуют: Верхнее Дуброво (увеличение на 93 мм), Шадринск (на 92 мм), Златоуст (на 89 мм), Троицк (на 88 мм), Макушино (на 78 мм) и Ивдель (на 64 мм). Совсем незначительная прибавка на метеостанциях Красноуфимска и Верхотурья – от 13 до 20 мм (таблица 2). Единственным пунктом, где произошло выраженное снижение суммарного показателя испаряемости, является Верхнеуральск. Этот показатель здесь уменьшился за анализируемый период на 43 мм. В Туринске испаряемость изменилась незначительно.

В целом за рассматриваемый период времени произошло статистически значимое увеличение показателя испаряемости на Урале (в среднем на 77,4 мм). Как видно из рисунка 2, рост испаряемости носил сходный с изменением влажности клиновидный характер: с юго-востока на северо-запад территории.

Таблица 2 – Изменение испаряемости на Урале за 1966-2019 гг. (мм)

Метеостанция	Суммарная испаряемость за год, мм			Испаряемость за вегетационный период (май-сентябрь), мм		
	Y_0	Y_t	Тренд	Y_0	Y_t	Тренд
Ивдель	446,1	510,0	63,9	344,6	387,3	42,7
Верхотурье	505,4	518,4	13,0	382,7	384,7	2,0
Туринск	492,8	482,7	-10,1	385,2	354,5	-30,7
Екатеринбург	585,6	697,1	111,5	436,0	522,4	86,4
Верхнее Дуброво	507,1	600,0	92,9	374,2	440,2	66,0
Красноуфимск	497,3	517,1	19,8	391,9	390,9	-1,0
Шадринск	576,9	668,7	91,8	470,5	496,4	25,8
Курган	564,1	693,3	129,2	451,8	546,1	94,4
Златоуст	426,5	515,7	89,2	326,0	381,5	55,5
Челябинск*	567,7	751,2	183,5	441,5	573,0	131,5
Макушино*	595,6	674,0	78,3	478,2	537,4	59,2
Троицк	599,9	687,8	87,9	480,4	537,1	56,7
Верхнеуральск*	594,0	551,1	-42,9	476,5	414,6	-61,8
Бреды	701,0	876,4	175,4	589,0	713,7	124,8
Среднее значение	547,1	624,5	77,4	430,6	477,1	46,5
Значимость различий	$W=100,0; P=0,001$			$W=91,0; P=0,013$		

Примечание. Челябинск – за период 1966-2020 гг., Верхнеуральск и Верхнее Дуброво – за 1971-2019 гг., Макушино – за 1985-2019 гг.

Иссушающая способность воздуха за вегетационный период (май-сентябрь) в наибольшей степени увеличилась за 1966-2020 гг. на широте Челябинска – на 131 мм. Далее по убывающей расположились пункты: Бреды, где прибавка испаряемости составила 135 мм, Курган – 94, Екатеринбург – 86, Верхнее Дуброво – 66, Макушино – 59, Троицк – 57, Златоуст – 56, Ивдель – 43 и Шадринск – 26 мм. Практически не изменился этот показатель в Верхотурье и Красноуфимске. Тогда как в Туринске и Верхнеуральске испаряемость за вегетацию снизилась на 31 и 62 мм соответственно. В среднем по территории испаряемость за вегетационный период с 60-70-х гг. статистически значимо увеличилась на 46,5 мм.

Рис. 2. Изменение суммарной годовой испаряемости на Урале с 1966-1971 гг. (а) к 2019-2020 гг. (б)

На Урале главным критерием для оценки условий произрастания культурных растений в течение вегетационный период является *водный баланс местности*, то есть разность между поступлением воды с осадками и расходом её на испарение [13]. Гидротермический коэффициент Селянинова для такой оценки не подходит, поскольку в формуле используется сумма температур воздуха. С этой целью нами предлагается применять *климатический показатель увлажнения местности Томлейна* [19], представляющий собой разность между испаряемостью и количеством выпавших осадков за изучаемый период:

$$K = E - R,$$

где K – климатический показатель увлажнения (мм);

E – испаряемость, мм;

R – количество осадков, мм.

Шкала для оценки увлажненности местности по Томлейну (мм): более 150 – очень сухая; от 101 до 150 – преимущественно сухая; от 51 до 100 – умеренно сухая; от 1 до 50 – умеренно увлажненная; от 0 до -50 – преимущественно увлажненная; от -50 до -100 – влажная; и менее -100 – очень влажная.

Расчет климатического показателя по 14 метеостанциям Уральского региона показал, что на Урале лишь один район является преимущественно влажным (Златоуст, климатический показатель в среднем за 1966-2019 гг. равен -50). Два района попали в категорию умеренно-влажных (Туринск и Верхнее Дуброво), один район умеренно сухой (Ивдель), а все остальные районы попадают в категорию очень сухих. Более того, засушливость большинства районов продолжает увеличиваться: Бреды – на 174 мм, Челябинск – на 128 мм, Курган – на 91 мм, Троицк – на 81 мм, Макушино – на 61 мм, Екатеринбург – на 51 мм, Верхотурье – на 34 мм, Шадринск – на 19 мм (таблица 3).

Таблица 3 – Изменение климатического показателя увлажнения вегетационного периода на Урале за 1966-2019 гг. (мм)

Метеостанция	Климатический показатель увлажнения, мм			
	Y_0	Y_t	Среднее	Тренд
Ивдель	79,9	84,1	82,0	4,2
Верхотурье	140,2	173,7	156,9	33,5
Туринск	69,6	-5,0	32,3	-74,6
Екатеринбург	136,7	187,9	162,3	51,1
Верхнее Дуброво	29,4	65,6	47,5	36,2
Красноуфимск	148,8	161,2	155,0	12,4
Шадринск	158,7	177,5	168,1	18,7
Курган	126,4	217,5	171,9	91,2
Златоуст	-97,1	-3,0	-50,0	94,1
Челябинск*	159,7	287,4	223,6	127,7
Макушино*	142,4	203,1	172,8	60,7
Троицк	241,7	322,4	282,1	80,7
Верхнеуральск*	237,2	178,4	207,8	-58,7
Бреды	379,2	553,2	466,2	174,1
Среднее значение	139,5	186,0	162,8	46,5
Значимость различий	$W=89,0; P=0,020$			

Примечание. Челябинск – за период 1966-2020 гг., Верхнеуральск и Верхнее Дуброво – за 1971-2019 гг., Макушино – за 1985-2019 гг.

Рис. 3. Изменение климатического показателя увлажнения вегетационного периода на Урале с 1966-1985 гг. (а) к 2019-2020 гг. (б)

За последние полвека увлажненность горно-лесной зоны Челябинской области (Златоуст) по климатическому показателю перешла из категории «влажная» в категорию «преимущественно влажная», территория вблизи Верхнего Дуброва из категории «умеренно-влажной» в категорию «умеренно-сухой». Увлажненность местности вблизи Туринска, наоборот, повысилась и из «умеренно-сухой» перешла в категорию «преимущественно влажная» (рисунок 3). В целом следует констатировать статистически значимое изменение увлажнённости на Урале за изученный период ($P=0,020$) в сторону увеличения площадей более сухих территорий. Полученные данные имеют практическое значение при составлении климатических карт [20].

Заключение. Исследования показали, что глобальное изменение климата оказывает влияние не только на температуру воздуха и количество выпадаю-

щих осадков, но и на относительную влажность воздуха. Последний показатель оказывает непосредственное влияние на иссушающую способность воздуха. В большинстве районов Урала испаряемость (за 1966-2020 гг.) увеличилась: в Челябинске на 183 мм, в Бредах – на 175 мм, в Кургане – на 129 мм, в Екатеринбурге – на 111 мм, в Верхнем Дуброво – на 93 мм, в Шадринске – на 92 мм, в Златоусте – на 89 мм, в Троицке – на 88 мм, в Макушино – на 78 мм, в Ивделе – на 64 мм. Незначительная прибавка отмечается в Красноуфимске (20 мм) и Верхотурье (13 мм). Снижение (на 43 мм) отмечено на широте Верхнеуральска.

По климатическому показателю увлажненности 10 районов Уральского региона (из 14) оказались в категории очень сухих территорий (по причине высокой и возрастающей вод влиянием глобального потепления климата испаряемости воздуха). Один район (Ивдель) попал в категорию умеренно-сухих территорий, два (Туринск и Верхнее Дуброво) – в категорию умеренно-влажных, один район (Златоуст) относится к преимущественно влажным территориям.

Список литературы

1. **Зейналов А. С.** Экологические и фитосанитарные последствия изменения климата в насаждениях плодовых культур // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 2. – № 9. – С. 94-100.

2. **Конищев А. А., Конищева Е. Н.** Изменения климата как фактор развития технологий обработки почвы // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2018. – № 3 (24). – С. 18-24..

3. **Кошкин Е. И., Андреева И. В., Гусейнов Г. Г.** Влияние глобальных изменений климата на продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных культур к стрессорам // Агротехника. – 2019. – № 12. – С. 83-96. DOI: 10.1134/S0002188119120068

4. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

5. **Prokopová M., Salvati L., Cudlín O., Včeláková R., Plch R., Cudlín P., Egidi G.** Envisioning present and future land-use change under varying ecological regimes and their influence on landscape stability // Sustainability. 2019. T. 11. № 17. С. 4654. DOI: 10.3390/su11174654

6. **Иванов А. Л.** Глобальное изменение климата и его влияние на сельское хозяйство // Земледелие. – 2009. – № 1. – С. 3-5.

7. **Глаз Н. В., Васильев А. А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. – № 4 (48). – С. 32-39.

8. **Кожемякин В. С., Васильев А. А.** Изменение агроклиматических условий в лесостепной зоне челябинской области и их влияние на урожайность картофеля // Вопросы картофелеводства. Материалы научно-практической конференции "Научное обеспечение картофелеводства России: состояние, проблемы" (к 70-летию ВНИИКХ): научные труды. – М., 2001. – С. 395-401.

9. **Васильев А. А.** Влияние глобального потепления на климат Южного Урала // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2011. – № 4. – С. 77-78.

10. **Vasiliev A. A., Ufimtseva L. V., Glaz N. V., Nokhrin D. Yu.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of Conferences 222, 05001 (2020). DAIC 2020. DOI: 10.1051/e3sconf/202022205001

11. **Nesterenko Yu. M., Solomatin N. V., Khalin A. V.** Climate and weather of the Southern Urals and their influence on agronomy // E3S Web of Conferences 222, 05015 (2020). DOI: 10.1051/e3sconf/202022205015

12. **Хаустович И. П., Пугачев Г. Н.** Оценка состояния растений по показателю испаряемости воздуха // Основы повышения продуктивности агроценозов: Мат. Межд. науч.-практ. конф. – Мичуринск – Научоград РФ, 2015. – С. 433-436.

13. **Хаустович И. П., Пугачев Г. Н.** Методики определения состояния растений по показателям погоды. – Мичуринск – Научоград РФ, 2009. – 26 с.

14. **Веселов В. М., Прибыльская И. Р.** Описание массива данных среднемесячной относительной влажности воздуха на станциях России

[электронный ресурс]. – URL: <http://aisori-m.meteo.ru/waisori/select.xhtml> (дата обращения 02.02.2021)

15. **Полев Н. А., Юрашев В. В., Шатилов И. С., Замараев А. Г.** Динамическое моделирование при обработке экспериментальных данных // *Агрохимический вестник*. – 2001. – № 1. – С. 34-36.

16. **Hammer Ø., Harper D. A. T., Ryan P. D.** PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis // *Palaeontologia Electronica*. 2001. V.4, No 1. P. 9. URL: http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm

17. **Galouchko V.** Contour maps software 3DField and 3DSurface / V. Galouchko. 2012. URL: <http://3dfmaps.com> (дата обращения: 05.02.2021)

18. **Белобородова Г. Г.** Агрометеорологические основы повышения продуктивности плодового хозяйства. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1982. – 166 с.

19. *Погода и урожай / Перевод с чешского З.К. Благовещенский.* – М.: Агропромиздат, 1990. – 332 с.

20. **Ларкина М.С., Сайфуллин И.Ю., Якимов М.С., Зайкин С.В., Латыпов Т.А.** Составление климатических карт изучения атмосферных явлений и процессов на примере республики Башкортостан: использование в системе профессионального образования ЦИТИСЭ. – 2020. – № 3 (25). – С. 205-216.